

DINIY TERMINLARNING KONSEPTUAL TAHLILI

Quvondiqova Mahbuba Zokir qizi

Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

mustaqil tadqiqotchisi

Z.Q.Teshaboyeva

Ilmiy rahbar: fil. fanlari doktori, dots

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17999415>

Annotatsiya. Ushbu tezis diniy terminlarning konseptual tahlilini ochib berishga qaratilgan. Konsept tushunchasi borasida bir necha olimlarning fikrlari ochib berilgan hamda diniy terminlar misolida konseptual tahlil amalga oshirilgan.

Kalit so'zlar: *diniy termin, konsept, konseptual tahlil, tarjima, lingvistika, sariyya, qiyrot, munovala.*

Diniy terminlarning konseptual tahlili haqida bahs yuritishdan oldin, konsept tushunchasi nima ekanligi haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Hozirgi kunda "konsept" termini tilshunoslik fanida keng tarqalgan tushunchalardan biri bo'lib, til bilan bog'liq sohada faoliyat yuritadigan har qanday mutaxassis bu atamaga duch kelishi mumkin. Konsept so'ziga turli olimlar va izlanuvchilar tomonidan turlicha ta'rif berilganining o'zi ham ushbu tushunchaning ahamiyatini ko'rsatib beradi.

Konsept – bu ramzlar bilan belgilanadigan lingvistik belgilar asosidagi mental tasavvurlar bo'lib, tilshunoslarning diqqat-e'tiborini tortdi. Kognitiv yo'nalishdan kelib chiqqan "konsept" tushunchasi tilni o'zlashtirish uchun juda muhim bo'lib, kognitiv tilshunoslikka asos soldi. Tilning semantik sohasi konseptlardan iborat bo'lib, bu semantik domen ma'lum madaniy kontekstlarda bilim haqida tasavvur beradi. [1; 5]

Bu atama (*concept*) ingliz tiliga oid so'z bo'lib, rus tilidagi *ponyatiye* (tushuncha) atamasining ekvivalenti hisoblanadi. Keyingi vaqtlarda tushuncha termini bilan aralashtirib yuborila boshlagach, uning tom ma'nodagi mazmunini aniq shakllantirishga qaratilgan ishlar tadqiq qilina boshlandi. Kognitiv tilshunoslikda konseptning o'rni alohida ekanligi olimlar tomonidan ko'p bor ta'kidlangan. Jumladan, Ye.S.Kubryakova konseptning ongimiz va ruhiy imkoniyatlarimiz hamda inson bilimi, tajribasini aks ettiruvchi tafakkur birligi ekanligi haqida fikr yuritadi. [3]

Hozirgi vaqtda turli xil tadqiqot materiallari asosida konseptlarni tahlil qilishning ko'plab tavsiflash usullari mavjud. M.M.Angelova zamonaviy tilshunoslikda konseptni ma'lum bir etnomadaniy jihat bilan tavsiflangan guruhning lingvistik birligi sifatida belgilaydi. N.V.Dorofeeva, kulturologik yondashuv asosida konseptni ma'lum bir etnosemantik yoki etnomadaniy kontekstda ifodalangan mental konstruksiya sifatida ta'riflaydi. V.G.Zinchenko konseptni shaxslarning xotirasi va mental lug'atida saqlanadigan muhim operatsion birliklar sifatida tavsiflaydi. N.Krasavskiy konseptning ko'plab ta'riflarini turli nuqtai nazarlar orqali taqdim etadi. Uning ko'p o'lchovli tabiatini ta'kidlaydi, kognitiv jarayonlarni, inson tajribasini va dunyo haqidagi bilimlarini aks ettiradi. Shuning uchun konseptga dunyoning ma'lum bir manzarasini ifodalovchi lingvistik birliklar sifatida qaraladi. [2; 203]

Quyida bir nechta diniy terminlarning konseptual tahlilini ko'rib chiqamiz. Imom al-Buxoriyning "Al-Jome' as-Sahih" asaridagi 2-bo'lim 27-bob 36-hadisda "sariyya" termini uchraydi. Arab tilidan ingliz tiliga Muhammad Muhsin Xon tomonidan qilingan tarjimada bu atama *Sariya (an army-unit)* deb berilgan bo'lsa, o'zbek tiliga aslyatdan qilingan tarjimada

sariyya tarzida berilgan. Qolaversa, o‘zbek tilidagi tarjima matni so‘nggida ushbu so‘zning izohi ham keltirilgan: jang qilish yoki ma’lumot bilib kelish uchun dushman tarafga yuboriladigan kichik qo‘shin (otryad). Odatda tunda yurilgani uchun “sariyya” tunda yuruvchi deb atalgan. Bundan ko‘rinadiki, matndagi kichik qo‘shin ma’nosini ifodalovchi konsept *sariyya* termini bilan berilgan.

Ushbu asarning 2-bo‘lim 36-bob 47-hadisida kelgan *qiyrot* atamasining izohi “miqdor o‘lchovi. Makkaliklarda qiyrot dinorning 1/24 ulushi hisoblansa, aksar yurtlarda 1/20 bo‘lgan. Bu yerda ko‘plik, cheksizlikni ifodalash uchun qo‘llanilgan” deb berilgan. Demak, “cheksizlik” ma’nosini bildiruvchi konsept qiyrot termini bilan ifodalangan. Ingliz tiliga *qirat* shaklida tarjima qilingan, biroq izohi keltirilmagan.

Yuqoridagi asarning 3-bo‘lim 7-bobida *munovala* atamasiga duch kelamiz. Bu so‘zning izohi quyidagicha: shayxning o‘zi eshitib qabul qilgan “asl”ni yoki “far”ni tolibi ilmga berib, “Bu mening eshitganim” yoki “falonchidan rivoyatim” deb, “Buni mendan rivoyat qilavergin” deb ijozat berishidir.

“Asl” – asl nusxa. Far’ – asldan ko‘chirilgan nusxa. Ko‘rinadiki, “ijozat, ruxsat” ma’nolarini ifodalovchi konsept *munovala* termini bilan berilgan.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, konsept tushunchasining o‘zi ko‘p ma’noli bo‘lib, unga turli ta’riflarni berish mumkin. Diniy terminlarni konseptual jihatdan tahlil qilganda, ularning asl mazmun-mohiyati hamda izohiga diqqat qaratish lozim bo‘ladi. Bu esa tarjimondan yuksak salohiyat hamda chuqur bilimni talab etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Никишина Ю.И. Понятие «концепт» в когнитивной лингвистике / Ю.И.Никишина // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В.В.Красных, И.А.Изотов. Вып. 21. – М.: МАКС Пресс, 2002. – 5 с.
2. Maxsudova N. A. Konseptlarni talqin qilish va tavsiflash usullari // Innovative approaches in study of the language, literature, translation, tourism and cultural heritage on the silk road. May 3-4, 2024. – 203 b.
3. <https://ilmiybaza.uz/document/matning-konseptual-tahlili>